

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАТИСКНИМИ ПРИСТРОЯМИ ПРОКАТНОГО СТАНУ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ*Добровольська Л.О.**кандидат технічних наук, доцент**доцент кафедри автоматизації і комп'ютерних технологій
Приазовського державного технічного університету, Україна**Васькін О.С.**магістр кафедри автоматизації і комп'ютерних технологій
Приазовського державного технічного університету, Україна***MODERNIZATION OF THE CONTROL SYSTEM OF PRESSURE DEVICES OF THE ROLLED STAND AND THEIR SIMULATION***Dobrovolska L.,**Candidate of Technical Sciences, Associate Professor**Associate Professor, Department of Automation and Computer Technologies
Priazovskyi State Technical University, Ukraine**Vaskin O.**Master, Department of Automation and Computer Technologies
Priazovskyi State Technical University, Ukraine***Анотація**

У статті розглядаються питання модернізації системи керування натискними пристроями за рахунок обладнання стану гидронатискними пристроями, що дасть змогу створити комплексну систему регулювання профілю і форми смуги з використанням ЕОМ. Оскільки найбільш оптимальними з точки зору і забезпечення необхідної якості прокату є гидронатискні пристрої, допускна можливість яких у 10 раз, а швидкість ходу у 3-4 рази вище, ніж у електромеханічних.

Abstract

At the same time, the power of modernizing the management system with pressure attachments by equipping the mill with hydraulic pressure devices is considered, which will make it possible to create a comprehensive system for regulating the profile and shape of the strip using a computer. Since the most optimal from the point of view of the efficiency of regulating the inter-roll gap and ensuring the required quality of rolled products are hydraulic pressure devices, the resolution of which is 10 times, and the speed is 3-4 times higher than that of electromechanical ones.

Ключові слова: автоматичне регулювання, електромеханічні натискні пристрої, гідравлічні натискні пристрої, валки, прокатний стан, електропривід.

Keywords: automatic control, electromechanical pressure attachments, hydraulic pressure attachments, rolls, rolling mill, electric drive.

Постановка проблеми. Основним елементом прокатної клітки, яка визначає якість прокатуємої смуги, являється валкова система, що включає до себе робочі і опорні валки з подушками і підшипниками, натискний пристрій та систему приводів.

Високі вимоги, що пред'являються до якості листового прокату, є основою розробки й досконалості різноманітних типів натискних пристроїв. Заміна електромеханічних натискних пристроїв з приводом від електродвигуна на гідравлічні, котрі мають більшу швидкодію, являється дуже актуальною.

У зв'язку з цим, актуальною задачею є підвищення якості керування такими об'єктами і своєчасна їх модернізація.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою основою для створення систем автоматизації прокатних станів стала теорія прокатних станів як об'єктів управління, що базується на положеннях теорії прокатки. Сучасна теорія прокатки і конструкції прокатних станів отримали розвиток в значній

мірі завдяки роботам вітчизняних вчених А.І. Целікова, А.П. Чекмарьова, Г.Л. Химича, В.С. Смирнова, І. М. Павлова, І.Я. Тарновського, В.Л. Колмогорова, П.І. Полухина. Значний внесок у розробку теорії прокатних станів як об'єктів управління та створення систем автоматизації прокатних станів внесли М.М. Дружинін, І.М. Меєрович, Ю.Д. Железнов, Г.Г. Григорян, А.Б. Щелепікін, А.С. Філатов, В.І. Попельнух, В.К. Хотулев, Б.Н. Дралюк, В.Л. Стефанович, Б.Б. Тимофєєв, В.І. Архангельський, А.Н. Чернишов і багато інших.

Для виконання зазначених розробок проводяться наукові та експериментальні дослідження, вивчається і використовується передовий зарубіжний досвід досліджень, проектування і впровадження АСУТП європейськими фірмами: «Siemens» (Німеччина), «ASEA» (Швеція), «ACEC» (Бельгія), «Davy McKee» (Англія), «Mitsubishi Electric Corp», «Hitachi» (Японія) та ін.

Так, згідно із дослідженнями фірми «Schloeman – Siemag» (Німеччина), к.к.д. електромеханічних натискних приладів не перевищує 8%. Більша частина потужності електропривода витрачається на витрати у черв'ячній гвинтовій парі. Згідно з даними фірми «Davy McKee» (Англія), оснащення чистових клітей ширококутових станів прокату гідравлічними натискними пристроями забезпечить дозвіл по товщині смуги 25-30 мкм на 95% її довжини. Одночасно використовується система автоматичного регулювання товщини. Фірма дає рекомендації, що й чорнові кліті повинні бути обладнані гідронатискними пристроями.

Мета статті – на основі існуючих теоретичних і практичних матеріалів модернізувати систему керування натискними пристроями, за рахунок оснащення стану гідронатискними пристроями, що дасть змогу створити комплексну систему регулювання профілю і форми смуги з використанням ЕОМ.

Виклад основного матеріалу. За останній час отримали подальший розвиток і використання натискних пристроїв. Швидкість переміщення натискних пристроїв та швидкість їх регулювання збільшилась більш ніж у 10 разів. На заміну електромеханічним натискним пристроям з приводом від електродвигуна прийшли гідравлічні.

Сучасні прокатні стани оснащені натискними пристроями, що забезпечують високу відтворюваність заданого міжвалкового проміжку. У теперішній час використовуються наступні натискні пристрої:

- пристрої з електромеханічним приводом з двома привідними двигунами, без механічного зв'язку, з індивідуальним живленням і регулюванням частоти обертання кожного двигуна, з позиційним регулюванням проміжку валків. Відсутність механічного зв'язку між натискними гвинтами, забезпечує оптимальне значення прискорення і дає можливість контролювати положення валків навіть при наявності системи регулювання товщини смуги;

- пристрої з гідравлічним приводом з короткоходовими циліндрами для регулювання зазору між натискними валками в поєднанні з приводом електродвигуна для холостих переміщень.

Основними перевагами електромеханічних натискних пристроїв є простота їх конструкції. Основними елементами таких натискних пристроїв виступають натискні гвинти з упорною різьбою, що обертаються у гайках, і привід, котрий складається із електродвигуна і черв'ячною передачею.

Використання високих швидкостей із забезпеченням високої якості прокату припускає максимальну стабільність процесу прокату. Для забезпечення стабільної форми осередку деформації і досягнення мінімальних початкової та кінцевої фази процесу, необхідна наявність швидкодіючих систем регулювання положення валків. Заміна електромеханічних натискних пристроїв на гідронатискні, дасть змогу зменшити час регулювання проміжку валків.

До переваг гідравлічних натискних пристроїв слід віднести:

- більш короткий час регулювання швидкості;
- відсутність яких-небудь обмежень для тривалості ввімкнення;
- можливість регулювання впливу ексцентриситету валків на зусилля прокату.

По розміщенню гідроциліндрів, натискні пристрої поділяються на два типи:

- з верхнім розміщенням (на подушках верхнього опорного валку);
- з нижнім розташуванням (під подушками нижнього опорного валка).

Переваги верхнього розташування:

- доступність та зручність обслуговування;
- захист від технологічних забруднень.

Виявлені недоліки:

- зниження надійності пристрою (оскільки використовуються шланги високого тиску);
- ускладнення, пов'язані з використанням одного центрального позиційного датчика;
- ускладнення конструкції циліндру, збільшення апаратури керування;
- ускладнення конструкції прокатної кліті у зв'язку з необхідністю поглиблення циліндра у кліті при перевалках опорних валків.

До недоліків нижнього розташування циліндра слід віднести складність захисту елементів натискного пристрою, керуючих апаратів і системи вимірювання положення поршню від технологічних забруднень. Із-за цього потребується використання спеціальних захисних засобів, а це погіршує умови для обслуговування елементів натискного пристрою. При нижньому розташуванні циліндр виконується однопорожнинним, а центральний позиційний датчик може бути встановлено ззовні циліндру[1].

В якості модернізації пропонується встановити гідронатискний пристрій, який має в собі два гідроциліндра, що розміщені у привідній та операторній частині кліті. Поршень гідроциліндра, котрий має механічний контакт із подушками опорного валку, шток якого у собі має місце встановлення датчика положення на основі переміщення магніту, котрий закріплений у поршні, для відстеження його переміщення. Двокамерний сервоклапан із золотниками виконує роль точного передавання гідравлічної рідини до системи у обсязі від налаштованих параметрів (4-20мА).

В якості моделі, яка описує роботу ГНП, рекомендується використовувати наступну. Модель описується трьома лінійними диференціальними рівняннями, які мають наступний вигляд:

1. Рівняння витрат рідини, що потрапляє в поршнюву область гідроциліндра, для малих прирощень координат:

$$Q = S_r \cdot \frac{dS_{Hy}}{dt} + \frac{V \cdot dP_r}{E \cdot dt} + r \cdot P_r \quad (1)$$

де S_r - площа поршня;

S_{Hy} - положення поршня гідроциліндру;

V - об'єм поршнювої зони при початковому положенні поршню;

E - об'ємний модуль пружності робочої рідини;

P_r - тиск в поршньовій зоні;

r - коефіцієнт витіку рідини.

2.Рівняння відносин зусиль в клітї для малих прирощень:

$$P_r \cdot S_r = P_i + m \cdot \frac{d^2 S_{Hy}}{dt^2} + b \cdot \frac{dS_{Hy}}{dt} \quad (2)$$

де m – маса технічних елементів клітї, що рухаються разом із гідроциліндром та маса рідини в трубопроводі;

b - коефіцієнт в'язкого тертя (пропорційно швидкості переміщення ГНП).

3.Рівняння сервоклапанів для малих прирощень координат:

$$T_y \cdot \frac{dQ}{dt} + Q = k_y \cdot u_y - k_{пр} \cdot P_i \quad (3)$$

де T_y - станова часу сервоклапану;

u_y - напруга керування;

k_y - витратний коефіцієнт сервоклапану;

$k_{пр}$ -коефіцієнт жорсткості перепадно-витратних характеристик сервоклапану.

Відповідно сервоклапан – це аперіодична ланка і представляє собою фільтр для системи регулювання за положенням гідронатисного пристрою.

Структурна схема ГНП, як об'єкта керування, представлена на рис.1. Вона отримується шляхом перетворення рівнянь 1-3 і складається із наступних елементів:

Нск – передаточна функція сервоклапана,

$$H_{ск} = \frac{k_{y,i}}{1+T_{y,i} \cdot p};$$

Нг1, Нг2, Нг3 – умовне позначення передаточної функції ГНП,

$$H_{г1} = \frac{S_{r,i} \cdot Q_{\delta,i}}{P_{\delta,i} \cdot r_i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{V_{Hy,i}}{E_i \cdot r_i} \cdot p};$$

$$H_{г2} = \frac{P_{\delta,i}}{b_i \cdot d_i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{m_i}{b_i} \cdot p};$$

$$H_{г3} = \frac{1}{p};$$

A1 – коефіцієнт,

$$A1 = \frac{S_{r,i} \cdot S_{Hy,\delta,i}}{Q_{\delta,i}}$$

Рис.1 – Структурна схема ГНП

Із рівняння, що описує гідронатисний пристрій у абсолютних величинах, отримані рівняння, у котрих використовується відносні велечини, що дозволить використовувати ці рівняння для отримання математичної моделі гідронатисного пристрою у матричній формі, придатній для любого числа клітей [2].

Висновок. Найбільш оптимальним з точки зору ефективності регулювання міжвалкового проміжку і забезпечення необхідної якості прокату є гідронатисні пристрої, роздільна здатність котрих у 10 раз, а швидкість хода у 3-4 рази вище, ніж у електромеханічних.

Оснащення станів гідронатисними пристроями дозволить створити комплексну систему регулювання профілю і форми смуги з використанням

ЕОМ. Система регулювання проміжку ненавантажених валків у поєднанні з САРТ дасть змогу оптимізувати роботу стану.

Список літератури

1. Садовой, А.В. Новое в моделировании и исследовании электромеханических систем прокатного производства / А.В. Садовой, Е.С. Назарова, В.И. Бондаренко, А.В. Пирожок, - Запорожье: «Просвита», 2014. - с. 144.

2. Бодров, Е.Э. Моделирование гидронажимного устройства непрерывного стана холодной прокатки /Е.Э. Бодров, А.Р. Мубаракшин, Д.А. Ахметдинов, В.С. Моисеев // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2015. - №3(12). - с.34-36.